

Detección de *Paratrechina longicornis* (Latreille, 1802) (Hymenoptera, Formicidae) en Valencia (España)

Ezequiel Prieto–Lillo¹, Roger Vila², Xavier Espadaler³, Sarah Delacour⁴ y Guillermo Fernández⁴

¹R.T. EcoMediterránea de Plagas S.L., Camí Vereda Sud, 10, E–46469 Beniparrell, Valencia, España; ²Bionet. Grup Gepork, Finca el Macià, s/n, E–08510 Masies de Roda, Barcelona, España; ³CREAF, Universitat Autònoma de Barcelona, E–08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona; ⁴Quimera Biological Systems, Pol. Malpica–Alfindén c/ Olivo, 14 Nave 6, E–50171 La Puebla de Alfindén, Zaragoza, España.

Resumen

Detección de Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) (Hymenoptera, Formicidae) en Valencia (España). Se aportan dos localidades a la distribución de la hormiga loca *Paratrechina longicornis* (Latreille, 1802) para la provincia de Valencia. En una de ellas, esta especie convive con un mínimo de otras ocho especies de Formícidos. Se discute su carácter invasor en España peninsular.

Palabras clave: Hormiga exótica, *Paratrechina longicornis*, Formicidae, Valencia, España.

Abstract

Detection of Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) (Hymenoptera, Formicidae) in Valencia (Spain). Two localities of the crazy ant *Paratrechina longicornis* are provided for the province of Valencia. In one of them, this species coexists with at least eight ant species. Its invasive status in continental Spain is discussed.

Key words: Alien ant, *Paratrechina longicornis*, Formicidae, Valencia, Spain.

Introducción

Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) es, posiblemente, la hormiga más ampliamente distribuida por el mundo (Wetterer, 2008), debido a la enorme facilidad con que es dispersada por la actividad humana (comercio y transporte de mercancías) y por su muy notable capacidad de adaptarse a casi cualquier ambiente antropizado. De hecho, en su área de distribución, *P. longicornis* se encuentra principalmente en entornos costeros y urbanos muy perturbados (Wetterer, 2008). Vulgarmente llamada hormiga loca (“crazy ant”) resulta inconfundible al verla debido a lo aparentemente errático, rápido e imprevisible de sus desplazamientos. Morfológicamente tampoco ofrece dudas su identificación. El género se caracteriza por tener quetas gruesas y blanquecinas en cabeza, pronoto, mesonoto, patas y gáster. Propodeo sin quetas. La especie (Fig. 1) se caracteriza por tener 5 dientes mandibulares, escapo sin quetas y sumamente largo, así como por los reflejos levemente azulados del gáster. Especie omnívora, oportunista, consume insectos vivos o muertos, melaza, frutos, etc. Es una especie muy adaptable, que vive tanto en ambientes secos como húmedos. Especie poligínica, contando cada colonia con numerosas reinas, y polidómica. Las colonias son temporales, trasladándolas con gran facilidad cuando son perturbadas, y a menudo se encuentran a cierta distancia de su área de alimentación, hasta 30 m (Hedges, 1992). Su distribución en España era conocida en Canarias desde el siglo XIX (Emery, 1893) y su estado en España peninsular ha sido puesto al día recientemente por Luna–Santamaria *et al.* (2022). En la presente nota se describen dos casos para la provincia de Valencia, de la que no conocemos anteriores referencias publicadas.

Figura 1. Obrera de *Paratrechina longicornis*, A destacar el escapo, sumamente largo, y las quetas blanquecinas sobre todo el cuerpo. Beniparrell (Valencia, España). (Longitud obrera=2,5 mm). Imagen de Roger Vila.

Figure 1. Paratrechina longicornis worker, with its characteristic long scape and whitish setae all over the body. Beniparrell (Valencia, Spain). (Worker body length=2.5 mm). Image by Roger Vila.

Material y métodos

–Caso 1: Beniparrell. Durante una inspección rutinaria de plagas (EcoMediterránea de Plagas), fue detectada en un punto del polígono industrial Vereda Sur (30 S 723681.77 m E 4362354.61 m N) sobre una planta adventicia con pulgones y hormigas (17/09/2024) (Fig. 2). La identificación inicial e imagen (E. Prieto–Lillo) de aquellas no ofrecía lugar a dudas. La verificación posterior se basó en los trabajos de Trager (1984) y LaPolla y Fisher (2014). El 7/10/2024 se inspeccionó a vista (E. Prieto–Lillo, R. Vila, X. Espadaler) su presencia siguiendo las calles aledañas al punto inicial y marcando cada registro de cualquier hormiga que se detectó. De un nido del formícido *Pheidole pallidula* (Nylander, 1849) se recogió parte del material de su basurero, que acumulaban junto al orificio del nido. Los restos se revisaron bajo lupa binocular. La intención fue la de verificar la posibilidad de interacción entre ambas especies.

Figura 2: *Paratrechina longicornis* atendiendo pulgones *Aphis nerii* sobre *Araujia sericifera* (miraguano) en un polígono industrial de Beniparrell (Valencia, España). 7/10/2024. (Longitud obrera=2,5 mm). Imagen de R. Vila.
Figure 2. *Paratrechina longicornis* tending aphids *Aphis nerii* on *Araujia sericifera* (moth plant) in an industrial park in Beniparrell (Valencia, Spain). 7/10/2024. (Worker body length=2.5 mm). Image by R. Vila.

–Caso 2: Puerto de Valencia. Instalaciones en el área de influencia del Parque de Nazaret (30 S 729606.36 m E 4369279.56 m N). Para el trabajo que se lleva a cabo en el Plan de vigilancia entomológica en aeropuertos y puertos frente a vectores importados de enfermedades infecciosas exóticas, y vigilancia de potenciales vectores autóctonos de dichas enfermedades,

del Ministerio de Sanidad, se tienen instaladas trampas BG-Mosquitaire (®Biogents) funcionando de manera ininterrumpida en diversas zonas del puerto de Valencia. La observación de hormigas con un comportamiento compatible con esta especie exótica durante el mes de septiembre llevó al análisis detallado bajo la lupa binocular de ejemplares retenidos en la trampa. El pasado 18/10/24 se inspeccionó a vista la zona de los alrededores de la trampa y se recogieron muestras para su posterior identificación bajo la lupa.

Se depositan dos obreras de cada caso (Beniparrell; 7/10/2024; X. Espadaler det. leg.) y Puerto de Valencia; /10/2024; S. Delacour det. leg.) en el Museu Valencià d'Història Natural (Alginet, Valencia).

Resultados y discusión

–Caso 1: Se detectó *P. longicornis* atendiendo pulgones *Aphis nerii* Boyer de Fonscolombe, 1841, sobre la planta exótica *Araujia sericifera* Brot. (miraguano) (17/09/2024 y 7/10/2024) (Fig. 2). Tras la inspección se observaron obreras forrajeando en un contenedor con abundantes restos en su interior, así como entrando y saliendo de rendijas en las aceras y, especialmente, de los registros de agua. La extensión de la especie (0,5 Km lineal de calles) no es pequeña (Fig. 3).

Figura 3. Área donde *Paratrechina longicornis* ha sido localizada en un polígono industrial de Beniparrell (Valencia, España). El muestreo se limita a la observación de hormigas en las calles y no se asume su presencia en toda la superficie o interior de edificios.

Figure 3. Area where Paratrechina longicornis has been located in an industrial park in Beniparrell (Valencia, Spain). Sampling is limited to the observation of ants in the streets and their presence on the entire surface or inside of buildings is not assumed.

Por otro lado, se observaron obreras atendiendo ninfas de cigarrillas situadas en el eje central de la espiga en *Pennisetum setaceum* (Forssk.) Chiov. (Poaceae) (Fig. 4), probablemente una de las dos cigarrillas que se han citado en dicha gramínea para Europa (D'Urso *et al.*, 2019). Sería un buen ejemplo de interacción tri-trófica en la que los tres componentes (planta, cigarrilla, hormiga) son exóticos en España. También se vieron hormigas en chopos y almeceas muy degradados (*Populus nigra* L., *Celtis australis*, L.) cercanos a la autopista.

Figura 4. *Paratrechina longicornis* atendiendo ninfas (inserto) de cigarrillas (Homoptera: Auchenorrhyncha, Cicadellidae) en la Poácea *Pennisetum setosum*. Beniparrell (Valencia, España). (Longitud ninfa=2,5 mm). Imagen de Roger Vila.

Figure 4. Paratrechina longicornis tending nymphs (insert) of leafhoppers (Homoptera: Auchenorrhyncha, Cicadellidae) on the Poaceae Pennisetum setosum. Beniparrell (Valencia, Spain). (Nymph body length=2.5 mm) Image by Roger Vila.

Hormiga	Cabeza	Mesosoma	Peciolos	Gáster	Total
<i>Paratrechina longicornis</i>	35	10		3	49
<i>Tetramorium semilaeve</i>	7	8	2	5	22
<i>Solenopsis</i> sp.	8	2		1	11
<i>Pheidole pallidula</i>	5	4			9
<i>Strumigenys membranifera</i>	1, 2r				3
Ponerinae				2	2
<i>Lasius grandis</i>		1			1
<i>Cardiocondyla</i> sp.	1r				1
<i>Formica</i> sp.			1		1

Tabla 1. Restos de hormigas identificados procedentes de un basurero de *Pheidole pallidula* situado dentro de la zona ocupada por *Paratrechina longicornis*. Beniparrell (Valencia, España). (r: reina).

Table 1. Remains of ants identified from a *Pheidole pallidula* midden located within the area occupied by *Paratrechina longicornis*. Beniparrell (Valencia, Spain). (r: queen).

Se detectaron en paralelo otras especies de hormigas en el polígono industrial: *Lasius grandis* Forel, 1909; *Pheidole pallidula* (Nylander, 1849); *Tetramorium semilaeve* André, 1883; *Messor barbarus* (Linnaeus, 1767); *Cardiocondyla batesii* Forel, 1894. El estudio del basurero de *P. pallidula* indica la presencia de restos diversos (cabezas, mesosomas, peciolos y gásters) (Tabla 1; Fig. 5).

Figura 5. Restos de hormigas encontradas en un basurero de la hormiga *Pheidole pallidula*, situado dentro de la extensión ocupada por *Paratrechina longicornis* en Beniparrell (Valencia, España). Se alcanza a identificar hasta nueve taxa. (Escala=1,5 mm). Imagen de Xavier Espadaler.

Figure 5. Ant remains found in a *Pheidole pallidula* midden, located within the area occupied by *Paratrechina longicornis* in Beniparrell (Valencia, Spain). Up to nine taxa have been identified. (Scale bar=1.5 mm). Image by Xavier Espadaler.

–Caso 2: La reducción en el número de capturas de mosquitos respecto al año anterior en una de las trampas de vigilancia y la observación de hormigas cargando con insectos muertos atrapados en la misma, hizo que se prestara atención a la especie, identificándola como *Paratrechina* en muestras del 03/10/2024. El estudio retrospectivo de las capturas de dicha trampa identifica ejemplares de esta especie invasora desde al menos el 25/07/2024, cuando fue colocada la trampa. No se detecta actividad de esta especie en ninguna de las otras trampas distribuidas por las instalaciones del recinto portuario. La búsqueda activa de esta hormiga permitió observarla haciendo hileras por los bordes de las paredes y bajo la hojarasca, así como escalando por los árboles de *Ficus* sp. presentes en el recinto (Fig. 6), pero no por las paredes que delimitan el recinto con el parque urbano aledaño, donde sí se detectaron otras especies de hormigas (*Linepithema humile* (Mayr, 1868), *L. grandis*).

Figura 6. Área donde *Paratrechina longicornis* ha sido localizada en el puerto de Valencia (España) (en rojo). Se indica la ubicación de la trampa de mosquitos.
Figure 6. Area where *Paratrechina longicornis* has been located at the port of Valencia (Spain) (in red). The location of the mosquito trap is indicated.

Los datos de la provincia de Valencia disminuyen el hiato de más de 400 Km que había entre la población de Barcelona y la de Alicante. A falta de su aparición en Castellón y Tarragona cabe intensificar el muestreo para cerrar el arco mediterráneo. Creemos que es relevante comentar que, tanto en el puerto de Barcelona (Espadaler *et al.* 2021) como en el polígono de Beniparrell, la hormiga loca aprovecha las tuberías de la red local de aguas para desplazarse y posiblemente ampliar su área de distribución.

Llama la atención que *P. longicornis* no parece cumplir con el carácter agresivo del síndrome conductual y biológico generalmente atribuido a las hormigas invasoras. Según

Witte *et al.* (2007), su absoluto dominio dentro del módulo artificial Biosfera (Wetterer *et al.* 1999) parecía estar relacionado con su elevada capacidad de explotación más que con una agresividad física o estrategias defensivas: era más rápida en el reclutamiento que otras especies competidoras. Ello es plenamente consistente con los resultados obtenidos por Bertelsmeier *et al.* (2015). En ensayos de laboratorio, *P. longicornis* demostró ser muy hábil en evitar interacciones agresivas. Cuando se enfrentó a obreras de otras especies de hormigas invasoras, *P. longicornis* actuó con indiferencia o se apartó. Banks y Williams (1989) y Kenne *et al.* (2005) tampoco detectaron un comportamiento territorial o agresivo frente a otras hormigas.

Quizás no sea trivial preguntarse si realmente manifiesta un comportamiento invasor. A la luz de los datos, no lo parece en el polígono de Beniparrell, donde convive con un mínimo de otras ocho especies de hormiga. También en Málaga (Reyes y Espadaler, 2005), Córdoba (Cano–Villegas *et al.*, 2013) y Sevilla (Luna–Santamaria *et al.* 2022) convive con otras especies de hormigas, autóctonas y exóticas.

A pesar de ello, la especie está presente en el Catálogo español de especies invasoras (BOE, 2013). Es posible que su coexistencia con otras hormigas sea más bien debido a que, en España, se encuentra en el margen de su tolerancia abiótica. Dado su origen indomalayo (Wetterer, 2015), el clima mediterráneo no configura un óptimo para ella. No dudamos de su capacidad invasiva en climas tropicales o subtropicales, especialmente en islas y ambientes urbanos (Cole *et al.* 1992; Wetterer, 2008; Lee *et al.* 2021) o artificiales (Wetterer *et al.* 1999). Pero no sabemos de ningún dato, registrado o publicado, que permita opinar o juzgarla como invasora en nuestro clima mediterráneo. Y parece del todo conveniente clarificar esta situación. Ello no impide que pueda ser necesario o recomendable su control, aplicando el principio de precaución (Kriebel *et al.* 2001). Puesto que *P. longicornis* puede generar situaciones de plaga por sus molestias en entornos urbanos, cabría hacer un estudio a largo plazo de densidades y diversidad de especies en los entornos conocidos para evaluar si ha desplazado o no a otras biotas. Por ahora, las observaciones hechas en los casos en que *P. longicornis* se ha detectado en la península, incluyendo lo observado en este trabajo, nos llevan a poder considerar esta especie por ahora como exótica y potencialmente invasora.

Agradecimientos. A dos revisores y a la Editora, que mejoraron sensiblemente el texto con sus correcciones y comentarios, que nos llevaron a ser más focalizados en nuestras afirmaciones.

Cita: Prieto–Lillo E., Vila R., Espadaler X., Delacour S., Fernández G. 2024. Detección de *Paratrechina longicornis* (Latreille, 1802) (Hymenoptera, Formicidae) en Valencia (España). *Zoolentia* 4: 49–57. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14246238>

Referencias

- Banks W.A., Williams D.F. 1989. Competitive displacement of *Paratrechina longicornis* (Latreille) (Hymenoptera: Formicidae) from baits by fire ants in Mato Grosso, Brazil. *Journal of Entomological Science* 24: 381–391.
- BOE. 2013. Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. *Boletín Oficial del Estado*, 185 (3 agosto 2013): 56764–56786.
- Bertelsmeier C., Avril A., Blight O., Confais A., Diez L., Jourdan H., Orivel J., St Germe N., Courchamp F. 2015. Different behavioural strategies among seven highly invasive ant species. *Biological Invasions* 17: 2491–2503.

- Cano–Villegas F.J., Carpintero S., Reyes–López J-L. 2013. Nueva cita de *Paratrechina longicornis* (Latreille, 1802) (Hymenoptera, Formicidae) en la península ibérica. *Boletín de la Asociación española de Entomología* 37: 379–382.
- Cole F.R., Medeiros A.C., Loope L.L., Zuehlke W.W. 1992. Effects of the Argentine ant on arthropod fauna of Hawaiian high-elevation shrubland. *Ecology* 73: 1313–1322.
- D’Urso V., Sánchez I., Bella S. 2019. *Chloropelix canariensis* Lindberg and *Balclutha brevis* Lindberg (Auchenorrhyncha, Cicadellidae) two new leafhoppers to continental Europe, with a review of the alien Auchenorrhyncha species established in the continent. *Phytoparasitica* 47: 167–178.
- Emery C. 1893. Voyage de M. Ch. Alluaud aux îles Canaries. Formicides. *Annales de la Société Entomologique de France* 62(1) : 81–88.
- Espadaler X., Pradera C., Vila R. 2021. *Lepisiota melas* (Emery), una hormiga exótica más para la península ibérica y dos adiciones a las hormigas de Cataluña (Hymenoptera, Formicidae). *Iberomyrmex* 12: 16–25.
- Hedges S.A. 1992. *Field guide for the management of structure-infesting ants*. Franzak & Foster Co., Cleveland OH, 155pp.
- Kenne M., Mony R., Tindo M., Njaleu L.C., Orivel J., Dejean A. 2005. The predatory behaviour of a tramp ant species in its native range. *Comptes Rendus Biologies* 325: 1025–1030.
- Kriebel D., Tickner J., Epstein P., Lemons J., Levins R., Loechler E.L., Quinn M., Rudel R., Schettler T., Stoto M. 2001. The Precautionary Principle in Environmental Science. *Environmental Health Perspectives* 109 (9): 871–876.
- LaPolla J.S., Fisher B.L. 2014. Then there were five: a reexamination of the ant genus *Paratrechina* (Hymenoptera, Formicidae). *Zookeys* 422: 35–48.
- Lee W.H., Jung J.M., Lee H.S., Lee J.H., Jung S. 2021 Evaluating the invasion risk of longhorn crazy ants (*Paratrechina longicornis*) in South Korea using spatial distribution model. *Journal of Asia-Pacific Entomology* 24: 279–287.
- Luna–Santamaría J., Miralles–Núñez A., Sánchez I., Vidal–Cordero J.M. 2022. Nuevos registros de la hormiga exótica invasora *Paratrechina longicornis* (Latreille, 1802) (Hymenoptera: Formicidae) en España. *Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología* 32: 126–132.
- Reyes J., Espadaler X. 2005. Tres nuevas especies foráneas de hormigas para la Península Ibérica (Hymenoptera, Formicidae). *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa* 36: 263–265.
- Trager J. 1984. A revision of the genus *Paratrechina* (Hymenoptera: Formicidae) of the continental United States. *Sociobiology* 9: 49–162,
- Wetterer J.K. 2008. Worldwide spread of the longhorn crazy ant, *Paratrechina longicornis* (Hymenoptera: Formicidae). *Myrmecological News* 11: 137–149.
- Wetterer J.K. 2015. Geographic origin and spread of cosmopolitan ants (Hymenoptera: Formicidae). *Halteres* 6: 66–78.
- Wetterer J.K., Miller S.E., Wheeler D.E., Olson C.A., Polhemus D.A., Pitts M., Ashton I.W., Himler A.G., Yospin M., Helms K.R., Harken E.L., Gallaher J., Dunning C.E., Nelson M., Litsinger J., Southern A., Burgess T.L. 1999. Ecological dominance by *Paratrechina longicornis* (Hymenoptera: Formicidae), an invasive tramp ant, in Biosphere 2. *Florida Entomologist* 82: 381–388.
- Witte V., Attygalle A.B., Meinwald J. 2007. Complex chemical communication in the crazy ant *Paratrechina longicornis* Latreille (Hymenoptera: Formicidae). *Chemoecology* 1: 57–62.